

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA O'QITISHNING TASHKILIY- PEDAGOGIK SHARTLARI

Rahmonova Zulayho Abdumalikovna

2-kurs magistranti, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Buzrukov T. O.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Tabiiy fanlar kafedrasida, dotsent vazifasini bajaruvchi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq ta'limi tizimining boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-pedagogik shartlar yoritilgan. Shuningdek, ilm-fan va ta'lim sohasi olimlarining tegishli nazariyalari asosida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Montessori usuli, Bruner ta'lim nazariyasi, Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi, innovatsion ta'lim metodlari, akvarium, terrarium.

Abstract: This article highlights the organizational and pedagogical conditions aimed at the formation and development of competencies in teaching natural sciences to primary school students within the public education system. It also discusses the relevant theories proposed by scholars in the fields of science and education.

Key words: Montessori method, Bruner's learning theory, Howard Gardner's theory of multiple intelligences, innovative teaching methods, aquarium, terrarium.

Аннотация: В данной статье освещены организационно-педагогические условия, направленные на формирование и развитие компетенций при обучении учащихся начальных классов естественнонаучным дисциплинам в системе народного образования. Также рассмотрены соответствующие теории ученых в области науки и образования.

Ключевые слова: Метод Монтессори, теория обучения Брунера, теория множественного интеллекта Говарда Гарднера, инновационные методы обучения, аквариум, террариум.

KIRISH

Xalq ta'limi tizimining boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-pedagogik shartlar ilm-fan va ta'lim sohasi olimlarining nazariyalariga asoslanadi. Ularning fikrlarini asrlar davomida ta'limning turli bosqichlari va metodologik yondashuvlariga qo'llash mumkin. Quyida ba'zi mashhur olimlarning fikrlari keltiriladi: ularning ta'limga bo'lgan qarashlari va ilmiy faoliyati tabiiy fanlarni o'qitishda qanday qo'llanilishini ko'rsatadi. ^[1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

John Dewey ta'limda amaliy yondashuvni qo'llab-quvvatlagan. U "ta'lim – bu hayotning o'zi" degan fikrni ilgari surgan. Deweyning pragmatizmiga ko'ra, o'quvchilar faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishlari emas, balki o'rganilgan bilimlarni hayotda qo'llashlari kerak. U o'qitishda tajribaga asoslangan, amaliy faoliyatlarga tayandigan metodlarni ilgari surgan. Deweyning fikricha, tabiiy fanlar o'quvchilarga faqat nazariy bilimlarni emas, balki tajriba o'tkazish va kuzatishlarga asoslangan faoliyatlarni ham o'rgatishi lozim.

Vygotsky o'zining "so'z orqali o'rganish" va "yaqin rivojlanish zonasi"ga oid nazariyalari bilan mashhur. U ta'limni o'quvchilarning ijtimoiy muhit va o'zaro aloqalar orqali rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirgan. Vygotsky, shuningdek, o'quvchilarga bilimlarni faqat o'zlashtirish emas, balki ular o'rtasida bilim almashish, fikr almashish orqali rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Uning nazariyasiga ko'ra, guruhda ishlash va o'quvchilarning bir-biriga ta'lim berishlari bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni guruhda ishlashga undash, ilmiy g'oyalar va tajribalarni bir-biriga taqdim etish orqali bilimlarni mustahkamlash va rivojlantirish mumkin ^[2].

Piaget ta'limni o'quvchining o'z tajribalariga asoslangan rivojlanish jarayoni deb tushungan. Uning konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchilar bilimlarni passiv ravishda qabul qilmaydi, balki o'zlarining avvalgi bilimlariga asoslanib yangi bilimlarni shakllantiradilar. Bu nazariya o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga va bilimlarni amaliyotda tatbiq etishga yordam beradi. Piagetning konstruktivizmi tabiiy fanlar darslarini o'tkazishda o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashni talab qiladi. O'quvchilar o'z avvalgi tajribalariga asoslanib ilmiy kuzatishlar va eksperimentlar o'tkazishlari, bu jarayonda yangi bilimlarni yaratishlari mumkin ^[2].

Montessori o'qitishda o'quvchilarning mustaqil o'rganishiga va o'z faoliyatini boshqarishga katta e'tibor qaratgan. Uning yondashuviga ko'ra, o'quvchilar o'z-o'zini o'rgatish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Montessori metodikasi o'quvchilarga o'z-o'zini o'rganish, o'rganish jarayonida mustaqil bo'lish va har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ta'limni ta'minlashga asoslanadi. Bu metodika o'quvchilarga mustaqil faoliyatlar o'tkazishga imkon beradi, bu esa tabiiy fanlarni o'qitishda ularni ilmiy izlanishlarga jalb qilish uchun samarali yondashuvdir. O'quvchilar o'rganish jarayonida bilimlarini amaliyotda sinash, laboratoriya ishlari o'tkazish va tajribalarga asoslangan bilimlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bruner ta'limda kognitiv jarayonlarga asoslangan yondashuvni qo'llagan. U o'quvchilarning o'rganish jarayonida fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Brunerning fikricha, o'quvchilar bilimlarni faqat yod olish orqali emas, balki murakkab bilimlarni analiz qilish va tuzish orqali o'zlashtirishlari kerak. Uning kognitiv yondashuvi tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni bilimlarni tahlil qilish, masalalarni hal etish va ilmiy fikrlarni o'zgartirishga yo'naltirish imkonini beradi. O'quvchilarni murakkab bilimlarni o'zlashtirishga, ularni o'z tajribalari va kuzatishlari asosida anglashga undash mumkin ^[2].

Albert Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasining asoschisi sifatida mashhur bo'lib, o'rganishning asosiy omili sifatida ta'lim va o'quvchilar orasidagi ijtimoiy aloqalarni ta'kidlagan. U o'rgatishda ko'rsatuv va taqlid qilishning ahamiyatini alohida urg'ulagan. Banduraga ko'ra, o'quvchilar boshqa odamlarning harakatlarini kuzatish va ularni taqlid qilish orqali o'rganadilar. Shuningdek, u o'quvchilarni o'zini boshqarish va muvaffaqiyatlarini boshqalar bilan taqqoslash orqali o'rganishga undaydi. O'quvchilar guruhda, jamoada ishlash orqali o'zaro ta'lim olishlari va bir-birining ilmiy faoliyatini kuzatishlari kerak. Tabiiy fanlar darslarida o'quvchilarni tajriba va ilmiy masalalarni birgalikda yechish, o'zaro ta'lim olishga jalb qilish muhim ^[3].

Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi o'quvchilarning turli intellektual qobiliyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Uning nazariyasiga ko'ra, har bir o'quvchining o'ziga xos intellektual qobiliyatlari bor va ular turli yo'nalishlarda rivojlanishi mumkin. Tabiiy fanlar bo'yicha o'qitishda o'quvchilarning matematik, lingvistik, musiqiy, vizual, jismoniy va boshqa qobiliyatlarini hisobga olish zarur. Bu intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish uchun tabiiy fanlarni o'qitishda xilma-xil metodlar va yondashuvlar qo'llanishi lozim. Masalan, matematik intellekti kuchli bo'lgan o'quvchilar uchun eksperimentlar va ilmiy hisob-kitoblar, vizual qobiliyatga ega bo'lganlar uchun esa diagrammalar va grafiklardan foydalanish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim resurslari va o'quv materiallari: Tabiiy fanlarni o'qitishda ta'lim resurslari va o'quv materiallari muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga taqdim etiladigan o'quv materiallari qiziqarli, zamonaviy va interaktiv bo'lishi kerak. Multimedia vositalari, video materiallar, interaktiv ta'lim platformalari o'quvchilarning o'rganish jarayonini jonlantiradi va uning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Laboratoriya jihozlari hamda tajribalar uchun zarur materiallar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, o'quvchilarga onlayn resurslar, ilmiy maqolalar va tadqiqotlardan foydalanish imkoniyatini yaratish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarga tabiat bilan bevosita aloqalar o'rnatish imkoniyatlarini yaratish zarur. Tabiatdagi kuzatishlar, hayvonot va o'simlik dunyosini o'rganish, ochiq havoda darslar o'tkazish o'quvchilarning tabiatga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, ekskursiyalar va ekspeditsiyalar orqali o'quvchilar tabiatni yaqindan o'rganib, ilmiy bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday faoliyatlar o'quvchilarga ilmiy izlanishlarni amalga oshirishga, tabiatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. ^[3]

Umuman olganda, tabiiy fanlarni o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari boshlang'ich sinf o'quvchilarini ilmiy tafakkurga o'rgatish, ularni amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlash va mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu jarayon o'quvchilarning nafaqat tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini kengaytiradi, balki ularni ilmiy izlanishlarga jalb qiladi va keng dunyoqarashini shakllantiradi. O'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalardan foydalanishga undaydi.

Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bilimlarini kengaytirish, ularning tafakkurini rivojlantirish va jahon ta'lim tizimiga mos keladigan kompetensiyalarni shakllantirishga imkon yaratadi. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki bu bilimlarni hayotga tatbiq qilishga ham o'rgatadi. Zamonaviy ta'limda, masalan, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ta'limi o'quvchilarga tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini integratsiyalashgan holda o'rgatishni maqsad qiladi. STEM ta'limi o'quvchilarda ilmiy fikrlashni, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan. Xorijiy ta'lim tizimlari turli metodologik yondashuvlar va pedagogik modellari bilan farq qiladi. Shuningdek, bu tizimlar o'quvchilarning ilmiy xabardorligini shakllantirishda o'ziga xos yondashuvlarni qo'llaydi. AQSh ta'lim tizimi ko'p jihatdan ilmiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va amaliy ishlarga asoslangan.

O'quvchilarga zamonaviy ilmiy metodlar, masalalarni yechish va muammolarni hal qilish orqali bilimlarni o'zlashtirishga ko'maklashiladi. Projektga asoslangan ta'lim (PBL) orqali o'quvchilar turli ilmiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha loyihalar ishlab, ular orqali ilmiy bilimlarni o'zlashtiradilar. Bu metod o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashga yordam beradi. AQShda STEM ta'limi fanlar, texnologiya va matematikaning integratsiyasini ta'minlaydi, bu o'quvchilarda multidistsiplinar yondashuvni shakllantiradi.^[4]

Finlandiya ta'lim tizimi ta'lim berish va o'quvchilarning ilmiy kompetensiyalarini shakllantirishda yuqori sifatga ega. Finlandiya o'qituvchilari yuqori malakali va ilmiy metodologiyalarni chuqur o'rgangan pedagoglar hisoblanadi. Bu tizimda o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash va ijtimoiy masalalarni yechish imkoniyati beriladi.

O'quvchilar ilmiy laboratoriyalarda ishlash, ilmiy izlanishlar o'tkazish, ilmiy tasavvurlarni shakllantirish imkoniyatiga ega. Yaponiyada ta'lim tizimi an'anaviy va zamonaviy metodlarni birlashtiradi. Yapon ta'limi o'quvchilarga yuqori darajadagi bilimlarni o'rganish, mantiqiy fikrlash va amaliy yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan. Yaponiyada tabiiy fanlarni o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarga ilmiy tafakkur, kuzatish va eksperimentlarni to'g'ri amalga oshirishni o'rgatishdir. Ilmiy va texnologik fanlarni o'rganishda o'quvchilarni ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilishga rag'batlantiriladi.

Zamonaviy va xorijiy ta'lim tizimlari o'rtasida metodologiya, o'qituvchining roli, ilmiy faoliyat, o'quvchilarning ishtiroki hamda texnologiyalardan foydalanish bo'yicha farqlar mavjud. Zamonaviy ta'limda konstruktivizm, amaliy metodlar, interfaol ta'lim va raqamli texnologiyalar qo'llanilsa, xorijiy tizimlarda projektga asoslangan ta'lim, STEM yondashuvi, ijtimoiy o'rganish va kreativlik asosiy o'rinni egallaydi. O'qituvchi zamonaviy tizimda yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi va yordamchi sifatida faoliyat yuritrsa, xorijiy tizimda u mentor va amaliyotga yo'naltiruvchi sifatida maydonga chiqadi. O'quvchilar zamonaviy tizimda faol ishtirokchi bo'lib, ilmiy faoliyatga jalb qilinsa, xorijda tanqidiy fikrlash va ijtimoiy faoliyatga ko'proq ahamiyat qaratiladi. Shuningdek, texnologiyalardan foydalanish borasida ham farqlar mavjud: zamonaviy ta'limda raqamli platformalar va interfaol vositalar ustuvor bo'lsa, xorijiy tizimlarda STEM, texnologik infratuzilma va innovatsion metodlar keng qo'llaniladi.

XULOSA

Zamonaviy va xorijiy ta'lim tizimlarining farqlari hamda umumiy jihatlari ilmiy xabardorlik kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim tizimlari ko'proq o'quvchilarning faol ishtirokini va amaliy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, xorijiy tizimlar o'quvchilarga ilmiy g'oyalarni o'zgartirish, yangi bilimlar yaratish hamda mustaqil izlanishlarga rag'batlantiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu metodologiyalardan foydalanish o'quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantirishga keng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova D.P., Xodiyeva M.K., Shirinov. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. – Toshkent: Barkamol fayz media nashriyoti, 2018-yil.
2. Nuriddinova M. Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005-yil.
3. Baxronov A. Tabiatshunoslik: 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. – Toshkent: Cho'lpon NMIU, 2012-yil.
4. Baxronov A. Tabiatshunoslik: 4-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. – Toshkent: Sharq NMIU, 2011-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.